

BİR EKOLOJİ MƏSƏLƏNİN RİYAZİ MODELƏŞDİRİLMƏSİ

ƏSGƏRLİ RAHİLƏ ELMAN QIZI

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının 2-ci kurs magistrantı, Bakı, Azərbaycan.

ABBASOVA AYGÜN XANLAR QIZI

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının dosenti, Bakı, Azərbaycan.

Xülasə: İşdə ekoloji baxımdan əhəmiyyət kəsb edən konkret məsələ diferensial tənliklərin tətbiqi ilə analitik şəkildə modelləşdirilmişdir və onun həlli müasir hesablama vasitələri ilə həyata keçirilmişdir.

Açar sözlər: Diferensial tənliklər, riyazi modelləşdirilmə, Nyutonun soyuma qanunu, ədədi üsullar.

Diferensial tənliklər ekoloji problemlərin öyrənilməsində ən etibarlı riyazi vasitələrdən biridir. Onlar vasitəsilə populyasiyaların zaman üzrə dəyişməsi, resursların məhdudluğu və mühitin müqaviməti kimi amillər dəqiqliklə modelləşdirilə bilər. Analitik və ədədi həll üsulları bu tənliklərin praktik tətbiqini mümkün edir və ekosistemlərin gələcək davranışını proqnozlaşdırmaq üçün mühüm baza təmin edir. Beləliklə, diferensial tənliklərin tətbiqi həm nəzəri, həm də idarəetmə baxımından əhəmiyyətlidir. Təqdim olunan işdə baxılan məsələ konkret bir situasiyaya tətbiq olunmuşdur, belə ki, meşədə tapılmış ceyran cəsədinin nə vaxt öldürüldüyünü müəyyən etmək üçün cismin vaxt üzrə temperatur dəyişməsi modelləşdirilir [1],[2]. Qeyd etmək lazımdır ki, Nyutonun soyuma qanunu ekoloji və bioloji məsələlərinin modelləşdirilməsində praktiki alət kimi təklif olunur [1].

Aşağıdakı situasiyaya baxaq:

Meşəbəyi qoruğu gəzərkən öldürülmüş bir ceyran cəsədini görür. Müşahidə apararkən aydın oldu ki, ceyran brakonyer tərəfindən dəqiq atəşlə vurulub öldürülmüşdü. Yaxınlıqda iki nəfər saxlanılır, lakin onların bu əməli törətdiklərini aydınlaşdırmaq üçün heyvanın nə vaxt öldürüldüyünü müəyyənləşdirmək lazımdır.

Bu məsələni Nyutonun soyuma qanununun köməyi ilə həll etmək olar. Qanuna görə havada cismin soyuma sürəti cismin temperaturu ilə havanın temperaturu arasındakı fərqlə mütənasibdir, yəni

$$\frac{dy}{dt} = -k(y - a), \quad (1)$$

burada y -zamanın t anında cəsədin temperaturu, a –havanın temperaturu, k –mütənasiblik əmsəlidir. Məsələnin həlli tənliyinin həllinin tədqiqindən asılıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ceyran öldürüldükdən sonra havanın temperaturu dəyişməyə bilər, amma vaxt keçdikcə dəyişə də bilər. Birinci halda tənliyinin həlli aşağıdakı kimidir:

$$\ln \frac{y-a}{y_0-a} = -kt, \quad x \neq a, \quad (2)$$

Burada y_0 $t=0$ anında bədənin temperaturudur. Əgər şübhəliyə saxlanıldığı zaman ceyranın cəsədinin temperaturu $y = 31^\circ C$, bir saatdan sonra isə $y = 29^\circ C$, onda bədənin temperaturu atəş açılan zaman $y = 37^\circ C$, havanın temperaturu isə $a = 21^\circ C$, naməlumların saxlanması anını $t = 0$ nəzərə alsaq atəşin açılma vaxtını təyin etmək olar. Verilənləri nəzərə alsaq, sonuncu ifadədən alırıq:

$$k = \ln \frac{31-21}{29-21} = \ln 1,25 \approx 0,223 \quad (3)$$

(3)-ü (2)-də k – nın yerinə yazsaq və $y = 37^\circ C$ nəzərə alsaq, alırıq

$$t = -\frac{1}{0,223} \ln \frac{37-31}{31-21} = -\frac{1}{0,223} \ln 1,6 \approx -2,106,$$

yəni atəşin açıldığı anla naməlum şəxslərin saxlanıldığı anadək 2 saat 6 dəqiqə zaman keçmişdi.

Havanın temperaturu zamanla dəyişdikdə isə cismin soyuma qanunu xətti qeyri-bircins diferensial tənliklə ifadə olunur:

$$\frac{dy}{dt} + ky = kb(t), \quad (4)$$

burada $b(t) - t$ anında havanın temperaturudur.

Fərz edək ki, şübhəlinin saxlandığı an ceyranın cəsədinin temperaturu $30^{\circ}C$ idi. Həmçinin məlumdur ki, hadisə günü havanın temperaturu günortadan sonra hər saat $1^{\circ}C$ enmiş və cəsədin tapıldığı anda $0^{\circ}C$ olmuşdur. Fərz edək ki, cəsəd tapıldıqdan bir saat sonra onun temperaturu $25^{\circ}C$, havanın temperaturu isə $-1^{\circ}C$ olmuşdur. Atəş açılma anını $t = 0$ qəbul edək və ceyranın həmin anda bədən temperaturunun $y_0 = 37^{\circ}C$ olduğunu nəzərə alaq. Öldürülmüş ceyranın tapılma vaxtı $t = t_1$, onda $b(t) = t_1 - t$.

Məlumdur ki, (4) -xətli qeyri-bircins tənlikdir. Sabitin variasiyası üsulunu tətbiq etsək, (1) tənliyinin həlli aşağıdakı kimi olar:

$$y = \left(y_0 - t - \frac{1}{k}\right)e^{-kt} + t_1 - t + \frac{1}{k}. \quad (5)$$

Nəzərə alsaq ki, $t = t_1$ anında $y_0 = 30^{\circ}C$ və $t = 1 + t_1$ üçün $y_0 = 25^{\circ}C$ (5) bərabərliyindən aşağıdakı münasibətləri alırıq:

$$\begin{aligned} \left(37 - t_1 - \frac{1}{k}\right)e^{-kt} + \frac{1}{k} &= 30, \\ \left(37 - t_1 - \frac{1}{k}\right)e^{-k(t_1+1)} + \frac{1}{k} &= 26. \end{aligned}$$

Son iki tənlikdən k -ya nəzərən transsendent tənlik alırıq:

$$\left(30 - \frac{1}{k}\right)e^{-k} - 26 + \frac{1}{k} = 0 \quad (6)$$

Bu tip tənlikləri cəbri üsullarla həll etmək olmur, ona görə də (6) tənliyinin həllinə ədədi üsullarda birini, Nyutonun ardıcıl yaxınlaşma üsulunu tətbiq edirik. Bunun üçün (6) tənliyini aşağıdakı şəkllə gətiririk:

$$30k - 1 + (1 - 26k)e^k = 0. \quad (7)$$

Sonuncu tənlik

$$(ak + b)e^{ak} + ck + d = 0 \quad (8)$$

şəkildədir.

Bizim halda: $a = -26$, $b = 1$, $c = 30$, $d = -1$.

Alınan nəticələr əsasında ceyranın təxminən onun cəsədinin tapılmasından 1 saat 12 dəqiqə əvvəl öldürüldüyü müəyyən edilmişdir [1].

Modelin analitik həllində Python proqramlaşdırma vasitələrinin tətbiqi

Modelin riyazi ifadəsinin daha effektiv və dəqiq şəkildə analiz olunması məqsədilə Python proqramlaşdırma dilindən istifadə edilmişdir [3]. Verilmiş parametrlər əsasında qurulan modeldə temperatur dəyişmələrinin dinamikası nəzərə alınmış və həm sabit, həm də dəyişən mühit şərtləri üçün uyğun həll üsulları tətbiq olunmuşdur. Hesablamaların aparılması, funksiyaların qrafik təsviri və köklərin tapılması üçün Python dilinin numpy, math və matplotlib kitabxanalarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat çərçivəsində təqdim olunan proqram kodları vasitəsilə modelin analitik həlli ilə yanaşı, ədədi yanaşmalar da həyata keçirilmişdir. Xüsusilə, biseksiya üsulu kimi klassik ədədi metodlardan istifadə edilərək funksiyaların kökləri təyin edilmiş və nəticələrin etibarlılığı təmin olunmuşdur.

Beləliklə, qeyd olunan proqram təminatı vasitəsilə modelin riyazi ifadəsi praktik olaraq reallaşdırılmış, alınan nəticələr isə həm nəzəri, həm də tətbiqi baxımdan təhlil edilmişdir.

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# =====  
# Məqalədəki əsas parametrlər  
# =====  
  
# Sabit hava temperaturu halı  
T_body_initial = 37.0  
T_air_const = 21.0  
T_found_const = 31.0  
T_found_1h_const = 29.0  
  
# Dəyişən hava temperaturu halı  
T_found_var = 30.0  
T_found_1h_var = 25.0  
  
# =====  
# Köməkçi funksiyalar  
# =====  
  
def bisection(func, a, b, tol=1e-10, max_iter=300):  
    fa = func(a)  
    fb = func(b)  
  
    if fa == 0:  
        return a  
    if fb == 0:  
        return b  
    if fa * fb > 0:  
        raise ValueError("Intervalda kök ayrılmayıb.")  
  
    for _ in range(max_iter):  
        m = 0.5 * (a + b)  
        fm = func(m)  
  
        if abs(fm) < tol or 0.5 * (b - a) < tol:  
            return m  
  
        if fa * fm <= 0:  
            b = m  
            fb = fm  
        else:  
            a = m  
            fa = fm  
        return 0.5 * (a + b)  
  
def find_bracket(func, x_min=0.01, x_max=3.0, n=20000):  
    xs = np.linspace(x_min, x_max, n)  
    vals = [func(x) for x in xs]  
  
    for i in range(len(xs) - 1):  
        if vals[i] == 0:  
            return xs[i], xs[i]
```

```
if vals[i] * vals[i + 1] < 0:
    return xs[i], xs[i + 1]

raise ValueError("Kök üçün interval tapılmadı.")

# =====
# Sabit temperatur halı
# =====

k_const = math.log((T_found_const - T_air_const) / (T_found_1h_const - T_air_const))

t_death_relative_to_found = -(1 / k_const) * math.log(
    (T_body_initial - T_air_const) / (T_found_const - T_air_const)
)
def T_const_relative_to_found(t):
    return T_air_const + (T_found_const - T_air_const) * np.exp(-k_const * t)

elapsed_const = abs(t_death_relative_to_found)

# =====
# Dəyişən temperatur halı
# =====

def f_k_var(k, T_found=T_found_var, T_found_1h=T_found_1h_var):
    return (T_found - 1.0 / k) * math.exp(-k) - (T_found_1h + 1.0) + 1.0 / k

a_k, b_k = find_bracket(lambda x: f_k_var(x), x_min=0.01, x_max=2.0)
k_var = bisection(lambda x: f_k_var(x), a_k, b_k)

def g_t1_var(t1, k, T_found=T_found_var):
    return (37.0 - t1 - 1.0 / k) * math.exp(-k * t1) + 1.0 / k - T_found

a_t1, b_t1 = find_bracket(lambda x: g_t1_var(x, k_var), x_min=0.01, x_max=10.0)
t1_var = bisection(lambda x: g_t1_var(x, k_var), a_t1, b_t1)

def T_air_var(t, t1=t1_var):
    return t1 - t

def T_body_var(t, t1=t1_var, k=k_var):
    return t1 - t + 1.0 / k + (37.0 - t1 - 1.0 / k) * np.exp(-k * t)

print("Sabit hal üçün ölüm vaxtı:", round(elapsed_const, 3), "saat")
print("Dəyişən hal üçün ölüm vaxtı:", round(t1_var, 3), "saat")
```

Şəkil 1. Hadisənin zaman sxemi və temperatur ölçmələri


```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 2.8))

x1 = t_death_relative_to_found
x2 = 0
x3 = 1

ax.axhline(0, color='black', linewidth=1)
ax.scatter([x1, x2, x3], [0, 0, 0], s=80)

ax.text(x1, 0.12, "Ölüm anı", ha="center", fontsize=11)
ax.text(x2, 0.12, "Tapılma anı", ha="center", fontsize=11)
ax.text(x3, 0.12, "1 saat sonra", ha="center", fontsize=11)

ax.text(x1, -0.12, "T = 37°C", ha="center", fontsize=10)
ax.text(x2, -0.12, "T = 31°C", ha="center", fontsize=10)
ax.text(x3, -0.12, "T = 29°C", ha="center", fontsize=10)

ax.set_title("Şəkil 1. Hadisənin zaman sxemi və temperatur ölçmələri")
ax.set_xlim(x1 - 0.4, 1.4)
ax.set_ylim(-0.25, 0.25)
ax.set_yticks([])
ax.set_xlabel("Zaman (saat), tapılma anına görə")

for spine in ["left", "right", "top"]:
    ax.spines[spine].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig("fig1_timeline.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
plt.close()
```



```
t_const = np.linspace(t_death_relative_to_found - 0.2, 2.0, 500)
```

```
T_const_vals = T_const_relative_to_found(t_const)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
```

```
ax.plot(t_const, T_const_vals, linewidth=2, label="Cəsədin temperaturu")
```

```
ax.axhline(T_air_const, linestyle="--", linewidth=1.5, label="Havanın temperaturu")
```

```
ax.scatter(  
[t_death_relative_to_found, 0, 1],  
[T_body_initial, T_found_const, T_found_1h_const],  
s=70  
)
```

```
ax.text(t_death_relative_to_found - 0.35, T_body_initial + 1.2, "Ölüm anı\n37°C",  
fontsize=10)
```

```
ax.text(0.12, T_found_const + 1.2, "Tapılma anı\n31°C", fontsize=10)
```

```
ax.text(1.08, T_found_1h_const + 1.2, "1 saat sonra\n29°C", fontsize=10)
```

```
ax.set_title("Şəkil 2. Sabit hava temperaturu halında cəsədin soyuma əyrisi")
```

```
ax.set_xlabel("Zaman (saat), tapılma anına görə")
```

```
ax.set_ylabel("Temperatur (°C)")
```

```
ax.grid(True, alpha=0.3)
```

```
ax.legend()
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig("fig2_constant_cooling.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

```
plt.show()
```

```
plt.close()
```



```
t_var = np.linspace(0, t1_var + 2.0, 600)
T_air_vals = T_air_var(t_var)
T_body_vals = T_body_var(t_var)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

ax.plot(t_var, T_body_vals, linewidth=2, label="Cəsədin temperaturu")
ax.plot(t_var, T_air_vals, linestyle="--", linewidth=2, label="Havanın temperaturu")

ax.scatter([0, t1_var, t1_var + 1], [37.0, T_found_var, T_found_1h_var], s=70)

ax.text(0.15, 38.2, "Ölüm anı\n37°C", fontsize=10)
ax.text(t1_var + 0.15, T_found_var + 2.0, f"Tapılma anı\n30°C\n(t≈{t1_var:.2f} saat)",
fontsize=10)
ax.text(t1_var + 1.15, T_found_1h_var + 2.0, "1 saat sonra\n25°C", fontsize=10)

ax.set_title("Şəkil 3. Dəyişən hava temperaturu halında temperatur dinamikası")
ax.set_xlabel("Zaman (saat), ölüm anına görə")
ax.set_ylabel("Temperatur (°C)")
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig("fig3_variable_air_temp.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
plt.close()
```



```
k_grid = np.linspace(0.03, 1.2, 800)
f_vals = [f_k_var(k) for k in k_grid]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5.5))

ax.plot(k_grid, f_vals, linewidth=2)
ax.axhline(0, linestyle="--", linewidth=1.2)
ax.scatter([k_var], [0], s=80)

ax.text(k_var + 0.05, 1.0, f"k ≈ {k_var:.4f}", fontsize=10)

ax.set_title("Şəkil 4. Transsendent tənliyin qrafiki və kök nöqtəsi")
ax.set_xlabel("k")
ax.set_ylabel("f(k)")
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("fig4_transcendental_root.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
plt.close()
```



```
def solve_k_and_t1(T_found, T_found_1h):
def f(k):
return (T_found - 1.0 / k) * math.exp(-k) - (T_found_1h + 1.0) + 1.0 / k

ak, bk = find_bracket(f, x_min=0.01, x_max=2.0)
k_sol = bisection(f, ak, bk)

def g(t1):
return (37.0 - t1 - 1.0 / k_sol) * math.exp(-k_sol * t1) + 1.0 / k_sol - T_found

at, bt = find_bracket(g, x_min=0.01, x_max=10.0)
t1_sol = bisection(g, at, bt)
return k_sol, t1_sol

T2_values = np.linspace(24.0, 27.0, 13)
estimated_times = []

for T2 in T2_values:
_, t1_est = solve_k_and_t1(T_found_var, T2)
estimated_times.append(t1_est)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5.5))

ax.plot(T2_values, estimated_times, marker="o", linewidth=2)

ax.set_title("Şəkil 5. İkinci temperatur ölçməsinə görə ölüm vaxtının həssaslıq analizi")
ax.set_xlabel("Tapıldıqdan 1 saat sonrakı temperatur (°C)")
ax.set_ylabel("Hesablanan ölüm vaxtı (saat)")
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("fig5_sensitivity_analysis.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

plt.show()
plt.close()

ƏDƏBİYYAT:

1. В. В. Амелькин. Дифференциальные уравнения в приложениях. Москва , Наука, 169 с., 1987.
2. X.M. Həmzəyev, Q.Q. İsmayılov. Ekoloji problemlərdə riyazi modelləşdirmə. Dərs vəsaiti, Bakı Azərb.DNSU-nun nəşri, 2002, 84 səh
3. V.Ə. Kərimov Ekoloji və iqtisadi sistemlərin analizi üçün bəzi hesablama üsulları. Metodiki vəsait. Bakı. Qanun, 2010, 84 səh